

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE**

**OLEH :
GUSTI HAFIFAH
NIM. 180101110255**

**DOSEN PENGAMPU :
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN :
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020**

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae.

Hari/Tanggal : Rabu, 04 Maret 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN :

Alat yang digunakan :

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat tulis
4. Pisau silet/*cutter*

Bahan yang digunakan :

1. Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
2. Papaya (*Carica papaya* L.)
3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
4. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)
5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. CARA KERJA

1. Memyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi :
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi; tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Magnoliophyta atau angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang alat perkembangbiakan generatifnya berupa bunga. Pada umumnya bunga mempunyai perhiasan yang terdiri atas kelopak (Calyx) dan mahkota (Corolla). Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau banyak sedangkan alat reproduksi betina berupa putik (pistillum), putik ada yang hanya tersusun dari satu daun buah (karpel) tetapi ada juga yang terbentuk dari karpel. Ovarium mungkin hanya terbentuk dari satu karpel atau beberapa karpel yang bersatu, biji terdapat di dalam ovarium. Divisio magnoliophyta terdiri atas dua kelas yaitu magnoliopsida (dicotyledonae) dan liliopsida (monokotyledonae). Magnoliopsida mempunyai 64 ordo, 318 familia, dan kurang lebih 165.000

species sedangkan liliopsida mempunyai 19 ordo, 65 familia, kurang lebih 50.000 species. Kelas magnoliopsida (dicotilodena) terdiri atas tumbuhan berkayu dan herba adanya kambium membuat anggota – anggota kelas magnoliopsida mengalami mengalami pertumbuhan sekunder pada batang dan akarnya. Pembuluh yang teratur dan tersusun melingkar . daun dengan venasi menjala berbentuk penninervis, daun pada umumnya mempunyai tangkai dan helain daun yang melebar . bunga pada umumnya kelipatan 5 atau 4, dan jarang kelipatannya 3. embrio biji mempunyai 2 kotiledon, jarang hanya 1 ,3 dan 4 kotiledon Kelas magnoliopsida terdiri atas 6 sub kelas, yaitu : Magnoliidae, Hamamelidae, Caryophillidae, Rosidae, Asteriade dan Dilleniidae.

Classis Magnoliopsida terdiri atas enam subclassis terpilih. Adapun yang dibahas dalam praktikum ini hanya 1 dari keenam subclassis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Subclassis Dilleniidae

Subkelas Dilleniidae merupakan dikotiledonae dengan bentuk habitus herba atau berkayu, daun kebanyakan tunggal dan beberapa saja daunnya yang majemuk , bunga polypetal jarang apetal, gynoecium synkarp, kecuali pada ordo Dillenidae ada beberapa apokarp, ovarium pada umumnya superum kecuali pada Lecythidales dan beberapa anggota Violales, plasenta beragam ada yang aksilaris, ada yang basalis, dan ada juga yang parietal. Subclassis ini terdiri dari 13 ordo, 78 famili dan 25.000 species.

Adapun famili yang dibahas pada praktikum kali ini yaitu:

a) Malvaceae

Familia yang berhabitus herba, perdu dan pohon, umumnya mempunyai rambut-rambut berbentuk bintang, sisik atatu bentuk yang lain, daun tunggal dengan urat daun palmatus, letaknya tersebar, umumnya ada stipula, bunga tunggal atau dalam perbungaan simosa, biseksual, kaliks 5 sepal, sering terdapat epikaliks (kaliks tambahan), korolla 5 petal, lepas atau melekat pada tabung filamen, stamen banyak, yang paling luar dapat membentuk staminodia yang petaloid, filamen bersatu membentuk tabung yang disebut “ Staminal column “ atau tabung stamina, ovarium superum

terdiri dari 2- banyak karpel, ruang sebanyak karpel, ovul 1- banyak tiap karpel, stillus sebanyak karpel yang bersatu dibawah atau lepas, buah kapsula, scizokarpium, baka atau samara. Contohnya adalah *Hibiscus rosa-sinensis* (Kembang Sepatu).

b) Caricaceae

Familia yang berhabitus pohon kecil atau perdu yang berkayu lunak, jarang bercabang, daun terkumpul di ujung batang, letaknya satu sama lain tersebar, tunggal palmatilobus sampai majemuk palamatus, urat daun palmatus, stipula kalau ada berupa duri, bunga tunggal atau dalam perbungaan simosa, aktinomorf, uniseksual atau biseksual, kaliks 5 sepal kecil, korolla 5 petal membentuk tabung panjang pada bunga jantan atau tabung pendek pada bunga betina, stamen 10 dalam 2 lingkaran, epipetal, ovarium superum, 5 karpel, 1 ruang dengan plasenta parietalis atau ruang banyak dengan plasenta aksilaris, ovula banyak, buah baka, dan berdaging. Contoh tumbuhannya adalah *Carica papaya* L. (Pepaya).

c) Passifloraceae

Familia yang Herba atau tanaman berkayu, kerap kali liana dengan alat pembelit. Daun tersebar. Daun penumpu ada. Bunga beraturan, berkelamin 2, dengan dasar bunga yang sangat berbeda bentuknya, kerap kali dengan alat tambahan. Daun kelopak kerap kali 5. Daun mahkota kerap kali 5, jarang tidak ada, kerap kali mempunyai mahkota tambahan. Benang sari kebanyakan 5, tertancap pada dasar bunga yang memanjang berbentuk silindris. Bakal buah menumpang, beruang 1. Tangkai putik kerap kali 3. Bakal biji banyak. Buah buni atau buah kotak. Contoh tumbuhannya adalah *Passiflora foetida* L. (Ciplukan blungsungan/cemot)

d) Sapotaceae

Familia yang Pohon dan semak, mengandung getah. Daun tersebar, tunggal, bertepi rata, bertulang menyirip. Daun penumpu umumnya tidak ada. Bunga biasanya dalam kelompok atau gelendong di ketiak, beraturan berkelamin 2 (jarang 1). Daun kelopak lepas atau berlekatan, 3-8. Mahkota berdaun lekat, taju 4-10, kadang-kadang nampak lebih, dengan adanya alat

tambahan yang serupa daun mahkota. Benang sari sebanyak taju mahkota atau 2 x, kadang-kadang sebagian direduksi menjadi staminodia. Tonjolan dasar bunga sedikit atau tidak tumbuh. Bakal buah menumpang, beruang 1-12. Tangkai putik 1. Papan biji 1 tiap ruang. Buah serupa buah buni, dengan dinding yang berdaging atau keras. Sering sebagian dari biji gagal. 1b. Taju serupa daun mahkota 18 atau 24. Contoh tumbuhannya adalah *Mimusops elengi* L. (Tanjung).

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan

1. Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*.)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar
- d. Cabang akar

Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar
- d. Cabang akar

(Sumber : Doc.pribadi, 2020)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

Literatur

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber : Girindra, 2016)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun
- d. Tangkai daun

Literatur

(Sumber : Kusnandi, 2018)

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun
- d. Tangkai daun

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota bunga
- d. Kelopak bunga
- e. Tangkai bunga

Literatur

(Sumber : Kusuma, 2016)

Keterangan :

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota bunga
- d. Kelopak bunga
- e. Tangkai bunga

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

(Sumber : Doke, 2016)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

Literatur

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

(Sumber : Novi, 2011)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tangkai daun

Literatur

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tangkai daun

(Sumber : Minda, 2015)

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Bunga jantan
- b. Bunga betina

Literatur

Keterangan :

- a. Bunga jantan
- b. Bunga betina

(Sumber : Fahmidianti, 2017)

e. Buah

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Endokarp
- d. Biji

Literatur

Keterangan :

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Endokarp
- d. Biji

(Sumber : Khabib, 2019)

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

- a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

(Sumber : Dok.pribadi, 2020)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Permukaan batang

Literatur

Keterangan :

- a. Permukaan batang

(Sumber : Fazar, 2018)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Tangkai daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

Literatur

(Sumber : Kirana, 2018)

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Tangkai daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak
- c. Mahkota bunga
- d. Benang sari
- e. putik

Literatur

(Sumber : Malahayati, 2019)

Keterangan :

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak
- c. Mahkota bunga
- d. Benang sari
- e. Putik

4. Ciplukan blungsur (*Passiflora foetida*)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Batang akar
- d. Ujung akar

Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Batang akar
- d. Ujung akar

(Sumber : Doc.pribadi, 2020)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Permukaan batang

Literatur

(Sumber : Doc.pribadi, 2020)

Keterangan :

- a. Permukaan batang

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Tangkai daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

Literatur

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun

(Sumber : Ecymutias, 2013)

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota

Literatur

Keterangan :

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota

(Sumber : Lois, 2011)

e. Buah

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Biji

Literatur

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Biji

(Sumber : Fuad, 2012)

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

- a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

(Sumber : Picsart, 2020)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

Literatur

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal akar

(Sumber : Dok.pribadi, 2020)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Tangkai daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

Literatur

(Sumber : Sam, 2020)

Keterangan :

- a. Tangkai daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Kelopak bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Benang sari
- d. Putik

Literatur

(Sumber : Sam, 2020)

Keterangan :

- a. Kelopak bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Benang sari
- d. Putik

e. Buah

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Biji

Literatur

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Biji

(Sumber : Denshoim, 2018)

Tabel Hasil Pengamatan

No.	Ciri-ciri	Kembang sepatu	Papaya	Waru	Ciplukan blungsurung	Tanjung
1.	Habitus	Perdu	Herba	Pohon	Semak	Pohon
2.	Periodisitas	Pirenia	Bienial	Pirenia	Annual	Pirenia
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Membelit	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Memperlihatkan bekas daun	Kasar	Berambut halus	Beralur dan kasar
	Alat-alat lain	-	-	-	-	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Berseling	Tersebar	Tersebar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bulat telur	Bulat	Jantung	Membulat	Jorong
	Pangkal daun	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk	Berlekuk	Tumpul
	Ujung daun	Meruncing	Runcing	Meruncing	Meruncing	Meruncing

	Tepi daun	Bergerigi	Berbagi menjari	Beringgit	Bercangga p	Rata
	Urat daun	Menyirip	Menjari	Menyirip	Menjari	Menyirip
	Tekstur daun	Seperti kertas	Tipis lunak	Kasap	Berbulu	Perkamen
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Tidak lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	-	Sejati	Sejati tunggal	Sejati	Sejati

E. ANALISIS DATA

1. Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Dillenidae
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus rosa-sinensis</i>

(Sumber : Steenis, 2008)

Deskripsi :

Berdasarkan hasil pengamatan pada kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan perdu, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki beberapa batang yang bercabang di dekat akarnya. Kembang sepatu merupakan tanaman berperiodisitas tumbuhan menahun atau tumbuhan keras, yaitu yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati. Kembang sepatu memiliki sifat perakaran tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil..

Kembang sepatu memiliki percabangan monopodial, yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang kembang sepatu tegak lurus dengan bentuk batang bulat serta memiliki permukaan batang yang kasar. Sifat dari daun kembang sepatu yakni dengan tata letak tersebar. Daun dari kembang sepatu merupakan daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun.

Kembang sepatu memiliki bentuk daun bulat telur. Pangkal daun kembang sepatu tumpul dengan ujung daun yang meruncing. Tepi daunnya

bergerigi dengan tulang daun yang menyirip serta tekstur daun yang seperti kertas dan warna daun hijau. Sifat bunga pada kembang sepatu yakni bunganya lengkap karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik.

Menurut (Dalimartha, 2005) Kembang sepatu adalah tumbuhan asli daerah tropis di dataran Asia, kemudian tanaman ini menyebar di berbagai negara sampai ke Eropa. Kembangsepatu termasuk tanaman perdu dengan ketinggian antara 4–8 m. Memiliki batang yang berstruktur keras, serta bercabang banyak. Cukup dalam dan kuat perakarannya sehingga batang tumbuh tegak dan kokoh. Kembang sepatu berbunga tunggal yang keluar dari ketiak daun, 1–4 cm panjang tangkai bunganya, serta menjurai dengan lima mahkota yang tersusun berbentuk terompet atau lonceng. Helai mahkota bunga tunggal atau ganda, Memiliki warna bunga yang bervariasi, seperti putih, merah muda, kuning, jingga dan kombinasi warna–warna tersebut. Pembungaan berlangsung sepanjang tahun, bunga hanya bertahan mekar 1–2 hari. Bunga tersusun atas 5 mahkota, 5 calyx, 15 tangkai sari dan 1 buah bakal buah yang memiliki banyak ruang. Kembang sepatu merupakan tanaman yang memiliki daya adaptasi luas terhadap lingkungan tumbuh baik di daerah subtropis maupun tropis.

Menurut (Dalimartha, 2005) Tanaman bunga kembang sepatu banyak ditemui di dataran rendah maupun dataran tinggi. Biasanya ditemukan di halaman rumah sebagai tanaman hias. Khasiat dari kembang sepatu ini antibakteri seperti bisul, antiradang, batuk, panas, infeksi saluran kemih, menormalkan siklus haid, ekspektoran, dan menghentikan perdarahan. Adapun menurut (Depkes, 2000) bagian bunga dimanfaatkan untuk peluruh dahak, penurun panas, dan pelembut kulit lalu menurut (Wijayakusuma, 1994) dapat menyembuhkan mimisan, disentri, infeksi saluran kencing, haid tidak teratur.

Kunci Determinasi :

1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga

2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun)	3
3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas	4
4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.	6
6b Dengan daun yang jelas.	7
7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.	9
9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.	11
11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dari yang serong ke atas.	12
12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.	14
14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.	119
119b Tanaman lain.	120
120b Tanaman tanpa getah.	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140

140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.	142
142b Cabang tidak demikian.	143
143b Sisik demikian tidak ada.	146
146b Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel.	154
154b Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.	155
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.	156
156b Bakal buah menumpang.	162
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.	163
163b Rumput-rumputan atau setidak-tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3	167
167b Bunga tidak demikian.	169
169b Bunga tak bertaji.	171
171a Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berbekas 1) kadang-kadang salah satu dari benang sarinya lepas (berbekas 2) atau hanya yang paling dalam yang lepas.	172
172b Tidak demikian.	173
173b Bunga beraturan.	174
174b Benang sari banyak.	176
176a Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari beruang 1. Tanaman sering dengan kulit liar sekitar batang, biasanya berambut.	

75. Malvaceae

Kunci Determinasi Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a - 109b
- 119b - 120b - 128b - 129b - 135b - 136b - 139b - 140b - 142b - 143b -
146b - 154b - 155b - 156b - 162b - 163b - 167b - 169b - 171a - 172b -
173b - 174b - 176a - Malvaceae - *Hibiscus rosa-sinensis*.

Fam 75. Malvaceae

Semak dan perdu, jarang pohon, kerapkali dengan rambut bintang.
Daun tersebar, tunggal, kerapkali bertulang daun menjari, kebanyakan

dengan daun penumpu. Bunga beraturan, kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertaju 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau dua kali sebanyak ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

3. b. Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang mejauh satu terhadap yang lain.

5. Hibiscus

5. Hibiscus

1. b. Perdu atau semak. **2**
2. a. Tabung benang sari hanya di atas tengah dengan kepala sari. **3**
3. a. Daun mahkota tepinya rata. ***Hibiscus rosa-sinensis***

Perdu, tinggi 1- 4 m. daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergerigi kasar, dengan ujung runcing dan pangkal bertulang daun menjari, 4 – 15 kali 2,5 – 10 cm. daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri, di ketiak, tidak atau sedikit menggantung. Daun kelopak tambahan 6 – 9, bentuk lanset garis, hampir selalu lebih pendek dari pada kelopak. Kelopak bentuk tabung, sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5 – 8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging, oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5. Perdu hias.

Hibiscus rosa-sinensis

2. Papaya (*Carica papaya* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Dillenidae
Ordo	: Violales
Famili	: Caricaceae
Genus	: <i>Carica</i>
Spesies	: <i>Carica papaya</i> L

(Sumber : Steenis, 2008)

Deskripsi :

Berdasarkan hasil pengamatan pada papaya (*Carica papaya* L.) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan herba, yaitu tumbuhan yang mempunyai batang basah karena mengandung banyak air dan tidak memiliki batang berkayu di atas permukaan tanah. Papaya merupakan tanaman berperiodisitas tumbuhan bienial, yaitu tumbuhan yang untuk hidupnya, mulai tumbuh sampai menghasilkan biji (keturunan baru) memerlukan waktu dua tahun. Papaya memiliki sifat perakaran tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil.

Papaya memiliki percabangan monopodial, yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang papaya tegak lurus dengan bentuk batang bulat serta memiliki permukaan batang yang memperlihatkan bekas daun. Sifat dari daun papaya yakni dengan tata letak tersebar. Daun papaya merupakan daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun.

Papaya memiliki bentuk daun bulat. Pangkal daun papaya berlekuk dengan ujung daun yang runcing. Tepi daunnya berbagi menjari dengan tulang daun yang menjari serta tekstur daun yang tipis lunak dan warna daun

hijau. Sifat bunga pada pepaya yakni bunganya tidak lengkap karena tidak memiliki kelopak. Adapaun sifat buah pada pepaya adalah sejati.

Menurut (Tyas, 2008) daun pepaya merupakan daun tunggal, berukuran besar, menjari, bergerigi dan juga mempunyai bagian-bagian tangkai daun dan helaian daun (lamina). Daun pepaya mempunyai bangun bulat atau bundar, ujung daun yang lancip, tangkai daun panjang dan berongga. Permukaan daun licin sedikit mengkilat. Dilihat dari susunan tulang daunnya, daun pepaya termasuk daun-daun yang bertulang menjari. Bentuk batang pada tanaman pepaya yaitu berbentuk bulat, dengan permukaan batang yang memperlihatkan berkas-berkas tangkai daun. .Arah tumbuh batang yaitu tegak lurus yaitu arahnya lurus ke atas. Permukaan batang tanaman pepaya yaitu licin. Batangnya berongga, umumnya tidak bercabang atau bercabang sedikit, dan tingginya dapat mencapai 5 -10 m. Akar pepaya merupakan akar dengan sistem akar tunggang (radix primaria), karena akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Bentuk akar bulat dan berwarna putih kekuningan.

Menurut (Sunarjono, 2013) menyatakan bahwa buah pepaya sangat populer karena banyak mengandung vitamin A dan vitamin C serta rasanya manis. Di Eropa dan di negara maju lainnya, pepaya dimakan sebagai buah segar atau sari buahnya diminum pada pagi hari sebelum sarapan dengan maksud memperlancar pencernaan. Bagian dari buah pepaya yang dapat dimakan adalah sebesar 75% dari seluruh buah pepaya.

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun) 3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas. 4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas. 6

6b Dengan daun yang jelas.	7
7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.	9
9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.	11
11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dari yang serong ke atas.	12
12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.	14
14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.	119
119b Tanaman lain.	120
120a Tanaman bergetah.	121
121b Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputa berbentuk pohon	124
124b Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain	125
125a Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3	126
126a Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu	85. Caricaceae

Kunci Determinasi Papaya (*Carica papaya* L.)

1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a - 109b - 119b - 120a - 121b - 124b - 125a - 126a - Caricaceae - *Carica papaya* L.

Fam 85. Caricaceae

Herba yang berbentuk pohon dengan daun tunggal atau majemuk menjari, tersebar, tanpa daun penumpu. Kerapkali dengan getah. Bunga beraturan, kerapkali berkelamin 1, dengan sumbu bunga yang berbentuk lonceng atau tabung. Kelopak bertaju 5 atau tepi rata. Daun mahkota 5, pada bunga yang jantan bersatu sangat kuat, pada bunga betina bersatu menjadi tabung pendek atau lepas. Benang sari 10. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan papan biji yang terdapat di dinding atau beruang 3 - 5. Tangkai putik lepas. Buah buni.

1. Carica

Semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus, bulat silindris, di atas bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa spons dan berongga, di luar terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5 – 10 m. Daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang; tangkai daun bulat silindris, berongga, panjang 25 - 100 cm; helaian daun bulat telur bulat, bertulang daun menjari, bercangap menjari berbagi menjari, ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25-75 cm, taju selalu berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah-2, tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tandan yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil; mahkota bentuk terompet, putih kekuningan, dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang, langsing, taju terputar dalam kuncup; kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri; daun mahkota lepas atau hampir lepas, putih kekuningan; bakal buah beruang 1; kepala putik 5, duduk. Buah buni bulat telur memanjang atau bentuk pir (seperti bohlam lampu, Peny.), berdaging dan berisi cairan; biji banyak, dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, di dalamnya berduri tempel berjerawat. Dari Amerika, ditanam sebagai pohon buah. *Pepaya*, Ind, *Gedang*, S, Md, *Katès*, J, Md.

Carica papaya L.

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Dillenidae
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Species	: <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.

(Sumber : Steenis, 2008)

Deskripsi :

Berdasarkan hasil pengamatan pada waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang yang beberpa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Waru merupakan tanaman berperiodisitas tumbuhan menahun atau tumbuhan keras, yaitu yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati. Waru memiliki sifat perakaran tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil.

Waru memiliki percabangan monopodial yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang waru tegak lurus dengan bentuk batang bulat serta memiliki permukaan batang yang kasar. Sifat dari daun waru yakni dengan tata letak berseling. Daun waru merupakan daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Waru memiliki bentuk daun jantung dengan pangkal daun berlekuk dengan ujung daun yang meruncing. Tepi daunnya beringgit dengan pertulangan daun menyirip dan memiliki tekstur

daun yang kasap dan berwarna hijau. Sifat bunga pada waru yakni bunganya lengkap, karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik.

Menurut (Heyne, 1987) Pohon kecil, tinggi 5-15 m. Di tanah yang subur tumbuh lebih lurus dan dengan tajuk yang lebih sempit daripada di tanah gersang. Daun bertangkai, bundar atau bundar telur bentuk jantung dengan tepi rata, garis tengah hingga 19 cm; bertulang daun menjari, sebagian tulang daun utama dengan kelenjar pada pangkalnya di sisi bawah daun; sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bundar telur memanjang, 2,5 cm, meninggalkan bekas berupa cincin di ujung ranting. Bunga berdiri sendiri atau dalam tandan berisi 2-5 kuntum. Daun kelopak tambahan bertaju 8-11, lebih dari separohnya berlekatan. Kelopak sepanjang 2,5 cm, bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, 5-7,5 cm, kuning, jingga, dan akhirnya kemerah-merahan, dengan noda ungu pada pangkalnya. Buah kotak bentuk telur, berparuh pendek, beruang 5 tak sempurna, membuka dengan 5 katup.

Menurut (Dalimartha, 2005) Salah satu tumbuhan obat yang dapat digunakan sebagai obat tradisional adalah Waru (Suku : Malvaceae). Tumbuhan ini digunakan sebagai antimikroba, antiradang, membersihkan darah, antibengkak, melancarkan pengeluaran nanah, antineoplastik, menghentikan pendarahan (koagulan). Efek bahan obat alam erat hubungannya dengan senyawa kimia yang terkandung di dalamnya. Pada bunga mengandung antosianin, 3 isokuersitrin, hiperin, hiperosida, rutin, kuersetin - 4-glukosida, spiraeoside, kuersimeritrin, sianidin 3,5-diglukosida, sianidin 3 -rutinosida - 5 -glukosida. Sedangkan daunnya mengandung tanin dan fenolik. Bunganya berkhasiat sebagai antikanker esofagus, kardial, lambung, paru-paru, payudara dan kulit

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun) **3**

3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas	4
4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.	6
6b Dengan daun yang jelas.	7
7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.	9
9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.	11
11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dari yang serong ke atas.	12
12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.	14
14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.	119
119b Tanaman lain.	120
120b Tanaman tanpa getah.	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.	142
142b Cabang tidak demikian.	143

143b Sisik demikian tidak ada.	146
146b Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel.	154
154b Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.	155
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.	156
156b Bakal buah menumpang.	162
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.	163
163b Rumput-rumputan atau setidak-tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3	167
167b Bunga tidak demikian.	169
169b Bunga tak bertaji.	171
171a Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berbekas 1) kadang-kadang salah satu dari benang sarinya lepas (berbekas 2) atau hanya yang paling dalam yang lepas.	172
172b Tidak demikian.	173
173b Bunga beraturan.	174
174b Benang sari banyak.	176
176a Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari beruang	
1. Tanaman sering dengan kulit liar sekitar batang, biasanya berambut.	

75. Malvaceae

Kunci Determinasi Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a - 109b - 119b - 120b - 128b - 129b - 135b - 136b - 139b - 140b - 142b - 143b - 146b - 154b - 155b - 156b - 162b - 163b - 167b - 169b - 171a - 172b - 173b - 174b - 176a - Malvaceae - *Hibiscus tiliaceus* L.

Fam 75. Malvaceae

Semak dan perdu, jarang pohon, kerapkali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerapkali bertulang daun menjari, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan, kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerapkali ada. Kelopak berdaun lekat, bertaju 5 atau

bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau dua kali sebanyak ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

3. b. Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang mejauh satu terhadap yang lain.

5. Hibiscus

5. Hibiscus

1. a. Pohon

Hibiscus tiliaceus

Pohon, tinggi 5 – 15 m. daun bertangkai, bentuk jantung lingkaran lebar atau bulat telur, tidak berlekuk, sampai garis tengah 19 cm, bertulang daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah pada pangkal, sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2,5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga berdiri sendiri atau 2 – 5 dalam tandan. Daun kelopak tambahan sampai lebih dari separuhnya melekat, dengan 8 – 11 taju. Panjang kelopak 2,5 cm, beraturan bercanggap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, panjang 5 – 7,5 cm, kuning dengan noda ungu pada pangkal, oranye dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari, kuning. Bakal buah beruang 5, tiap ruang dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah bentuk telur, berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup.

Hibiscus tiliaceus L.

4. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Dillenidae
Ordo	: Violales
Famili	: Passifloraceae
Genus	: Passiflora
Spesies	: <i>Passiflora foetida</i> L.

(Sumber : Steenis, 2008)

Deskripsi :

Berdasarkan hasil pengamatan pada cemot (*Passiflora foetida* L.) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan semak, yaitu tumbuhan berumpun dengan batang pendek, merayap, tinggi beberapa cm sampai kurang lebih 1,5 cm. Cemot merupakan tanaman berperiodisitas tumbuhan annual yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur setahun. Cemot memiliki sifat perakaran tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil..

Cemot memiliki percabangan simpodial, yaitu batang pokok sukar ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya. Arah tumbuh batang cemot membelit dengan bentuk batang bulat serta memiliki permukaan batang yang berambut. Sifat dari daun cemot yakni dengan tata letak tersebar. Daun cemot merupakan daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Cemot memiliki bentuk daun membulat. Pangkal daun cemot berlekuk, ujung daun meruncing. Tepi daunnya bercanggap dengan tulang

daun yang menjari serta tekstur daun yang berbulu halus dan warna daun hijau. Sifat bunga pada cemot yakni bunganya tidak lengkap dengan sifat buah sejati.

Menurut (Steenis, 2008) *Passiflora foetida* L merupakan tumbuh-tumbuhan memanjat yang berubah-ubah, 1,5 – 5 m, bau tak enak. Batang bercabang panjang jarang. Daun penumpu berbagi dalam, taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal; tangkai berambut panjang, 2 -10 cm; helaian daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata, kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai, 4,5 – 14 kali 3,5 – 13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu; tangkai 1,5 – 7 cm. Daun pembalut 3 (kelopak tambahan), panjang 1 – 3 cm, berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang. Tabung kelopak bentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5 – 2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalnya satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6 -8 mm. tangkai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, oranye, panjang 1,5 – 2 cm.

Menurut (Yuniarti, 2008) Tanaman (*Passiflora foetida* L.) secara empiris berkhasiat untuk batuk karena paru-paru panas, radang kelenjar getah bening leher (servikal limfadenitis), sulit tidur (insomnia), gelisah, mimpi buruk, kelelahan kronis yang abnormal (neurasthenia), darah tinggi (hipertensi), bengkak (edema), kencing berlemak (chyluria), dan koreng, skabies, borok (ulcus) pada kaki. Juga buah berkhasiat menghilangkan nyeri (analgetik) dan memperkuat paru-paru

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2a Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat.

- 27a Daun tunggal, tepinya rata, bergigi atau berlekuk, tetapi tidak bergigi menyirip rangkap. **28**
- 28b Alat pembelit lain menancapnya. **29**
- 29b Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun. **30**
- 30b Alat pembelit terdapat di dalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerapkali berlekuk. **31**
- 31a Tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua, dengan mahkota tambahan. **84. Passifloraceae**

Kunci Determinasi Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

1b – 2a – 27a – 28b – 29b – 30b – 31a- Passifloraceae - *Passiflora foetida* L

Fam 84. Passifloraceae

Herba atau tanaman berkayu, kerapkali liana dengan alat pembelit. Daun tersebar. Daun penumpu ada. Bunga beraturan, berkelamin 2, dengan dasar bunga yang sangat berbeda bentuknya, kerapkali dengan alat tambahan. Daun kelopak kerapkali 5. Daun mahkota kerapkali 5, jarang tidak ada, kerapkali mempunyai mahkota tambahan. Benang sari kebanyakan 5, tertancap pada dasar bunga yang memanjang berbentuk silindris. Bakal buah menumpang, beruang 1. Tangkai putik kerapkali 3. Bakal biji banyak. Buah buni atau buah kotak.

1. *Passiflora*

Tumbuh-tumbuhan memanjat yang berubah-ubah, 1,5 – 5 m, bau tak enak. Batang bercabang panjang jarang. Daun penumpu terbagi dalam, taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal; tangkai berambut panjang, 2 -10 cm; helaian daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata, kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai, 4,5 – 14 kali 3,5 – 13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu; tangkai 1,5 – 7 cm. Daun pembalut 3 (kelopak tambahan), panjang 1 – 3 cm, terbagi menyirip rangkap dengan taju

berbentuk benang. Tabung kelopak bentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5 – 2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalnya satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6 -8 mm. tangkai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, oranye, panjang 1,5 – 2 cm.

Passiflora foetida L.

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Dillenidae
Ordo	: Ebenales
Famili	: Sapotaceae
Genus	: Mimusops
Spesies	: <i>Mimusops elengi</i> L

(Sumber : Steenis, 2003)

Deskripsi :

Berdasarkan hasil pengamatan pada tanjung (*Mimusops elengi* L.) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang yang beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Tanjung merupakan tanaman berperiodisitas tumbuhan menahun atau tumbuhan keras, yaitu yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati. Tanjung memiliki sifat perakaran tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil..

Tanjung memiliki percabangan monopodial, yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang tanjung tegak lurus dengan bentuk batang bulat serta memiliki permukaan batang yang beralur dan kasap. Sifat dari daun tanjung yakni dengan tata letak tersebar. Daun tanjung merupakan daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun.

Tanjung memiliki bentuk daun jantung. Pangkal daun tanjung tumpul dengan ujung daun yang meruncing. Tepi daunnya rata dengan tulang daun yang menyirip serta tekstur daun yang perkamen dan warna daun hijau. Sifat bunga pada tanjung yakni bunganya lengkap karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Sifat buah pada tanjung yakni sejati tunggal.

Menurut (Steenis, 2008) Pohon, tinggi sampai 15 m. Daun panjang bulat telur-bulat memanjang, panjang 9 - 16 cm, yang termuda berambut cokelat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin 2, berbau enak. Daun kelopak dalam 2 karangan empat, perlahan-lahan menyempit, panjang + 1 cm, seperti halnya tangkai bunga berambut cokelat muda. Mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor, dengan tabung lebar yang pendek dan sedikit banyak terletak dalam 2 karangan (berturut-turut dari 8 dan 16), taju bentuk lanset (karangan dari 8 adalah taju mahkota sesungguhnya). Benang sari 8, tertancap dalam leher yang berambut, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi, pipih. Tangkai putik tidak atau hampir tidak dapat menjulang di luar bunga. Buah memanjang, panjang 2 -3 cm, merah oranye, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji 1, sisinya pipih, hitam cokelat, dalam daging buah yang berwarna muda. Pada pantai. Ditanam di pedalaman pada halaman dan sepanjang jalan.

Menurut (Heyne, 1987) Kulit batang pohon Tanjung digunakan untuk obat penurun panas. Kulit batang pohon direbus dengan air dan dibuat obat kumur selama empat hari untuk mengobati sakit gigi dan juga untuk menyegarkan nafas. Selain itu kulit batang tanjung juga memiliki aktivitas

sitotoksik, antineoplastik, antioksidan, antihiperlipidemia, antifungal, antivirus, gastroprotektif, serta diuretic.

Kunci Determinasi :

1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun)	3
3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.	4
4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.	6
6b Dengan daun yang jelas.	7
7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.	9
9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.	11
11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dari yang serong ke atas.	12
12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.	14
14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.	119
119b Tanaman lain.	120
120a Tanaman bergetah.	121
121b Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputa berbentuk pohon	124

- 124b Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain **125**
- 125a Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3 **126**
- 126b Daun bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin dua
127
- 127a Daun berkelopak dalam 2 lingkaran, terdiri atas 3 atau 4; taju mahkota juga dalam 2 lingkaran. Tabung mahkota pendek.

102. Sapotaceae

Kunci Determinasi Tanjung (*Mimusops elengi* L.):

1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a -
109b - 119b - 120a- 121b - 124b - 125a - 126b - 127a - 102a - Sapotaceae-
2b- 3. *Mimusops elengi* L.

Fam 102. Sapotaceae

Pohon dan semak, mengandung getah. Daun tersebar, tunggal, bertepi rata, bertulang menyirip. Daun penumpu umumnya tidak ada. Bunga biasanya dalam kelompok atau gelendong di ketiak, beraturan berkelamin 2 (jarang 1). Daun kelopak lepas atau berlekatan, 3-8. Mahkota berdaun lekat, taju 4 10, kadang-kadang nampak lebih, dengan adanya alat tambahan yang serupa daun mahkota. Benang sari sebanyak taju mahkota atau 2 x, kadang-kadang sebagian direduksi menjadi staminodia. Tonjolan dasar bunga sedikit atau tidak tumbuh. Bakal buah menumpang, beruang 1-12. Tangkai putik 1. Papan biji 1 tiap ruang. Buah serupa buah buni, dengan dinding yang berdaging atau keras. Sering sebagian dari biji gagal. 1b. Taju serupa daun mahkota 18 atau 24.

2b. Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun

lebih lebar dan melengkung.

3. Mimusops

3. Mimusops

Pohon, tinggi sampai 15 m. Daun panjang bulat telur-bulat memanjang, panjang 9 - 16 cm, yang termuda berambut coklat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung,

berkelamin 2, berbau enak. Daun kelopak dalam 2 karangan empat, perlahan-lahan menyempit, panjang + 1 cm, seperti halnya tangkai bunga berambut cokelat muda. Mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor, dengan tabung lebar yang pendek dan sedikit banyak terletak dalam 2 karangan (berturut-turut dari 8 dan 16), taju bentuk lanset (karangan dari 8 adalah taju mahkota sesungguhnya). Benang sari 8, tertancap dalam leher yang berambut, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi, pipih. Tangkai putik tidak atau hampir tidak dapat menjulang di luar bunga. Buah memanjang, panjang 2 -3 cm, merah oranye, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji 1, sisinya pipih, hitam cokelat, dalam daging buah yang berwarna muda. Pada pantai. Ditanam di pedalaman pada halaman dan sepanjang jalan. *Tanjung*, Ind, S, J, Md.

Mimusops elengi L.

F. KESIMPULAN

1. Beberapa ciri morfologi tumbuhan yang termasuk Subkelas Dilleniidae yakni dikotiledonae dengan bentuk habitus herba atau berkayu, daun kebanyakan tunggal dan beberapa saja daunnya yang majemuk , bunga polypetal jarang apetal, gynoecium synkarp, kecuali pada ordo Dilleniidae ada beberapa apokarp, ovarium pada umumnya superum.
2. Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) habitusnya merupakan perdu, percabangannya monopodial, arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang bulat, tata letak daun tersebar, bentuk daun tumbuhan ini bulat telur dengan ujung daun meruncing..
3. Papaya (*Carica papaya* L.) habitusnya merupakan herba, percabangannya monopodial, arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang bulat, tata letak daun tersebar, bentuk daun tumbuhan ini bulat dengan ujung daun runcing.
4. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) habitusnya merupakan pohon, percabangannya monopodial, arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang bulat, tata letak daun berseling, bentuk daun tumbuhan ini jantung dengan ujung daun meruncing.
5. Ciplukan blungsur/cemot (*Passiflora foetida* L.) habitusnya merupakan semak, percabangannya simpodial, arah tumbuh batang yang membelit, bentuk batang bulat, tata letak daun tersebar, bentuk daun tumbuhan ini membulat dengan ujung daun meruncing.
6. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) habitusnya merupakan pohon, percabangannya monopodial, arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang bulat, tata letak daun tersebar, bentuk daun tumbuhan ini jorong dengan ujung daun meruncing.
7. Beberapa aspek botani tumbuhan dari praktikum kali ini yakni bunga kembang sepatu untuk antibakteri seperti bisul dan radang, buah papaya untuk memperlancar pencernaan, daun waru sebagai anti peradangan, daun cemot berkhasiat untuk mengobati batuk karena paru-paru panas, serta kulit batang tanjung sebagai obat penurun panas.

G.DAFTAR PUSTAKA

- Cronquist, *An Integrate System of Flowering Plants*. New York: Columbia University, 1981.
- Dalimartha, Setiawan, *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia I*. Jakarta : Puspa Swara, 2005.
- Denshoim, “Tanjung” <https://pelemsewushop.blogspot.com/2018/06/tanjung-mimusops-elengi.html> dalam *Google.com*.2018.
- Depkes, *Inventaris Tanaman Obat Indonesia Jilid I*. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2000.
- Doke, Nondus, “Akar Pepaya” <https://id.toluna.com/opinions/2555079/Manfaat-Dan-Khasiat-Akar-Pepaya-Untuk-Kesehatan> dalam *Google.com*.2016.
- Ecymutias, “Ciplukan” <https://desmutsi612.wordpress.com/2013/01/15/passiflora-foetida-l/> dalam *Google.com*.2013.
- Fahmidanti. “Bunga pepaya” <https://steemit.com/health/@fahmidamti/mulai-dari-akar-daun-buah-getah-hingga-bunga-pepaya-memiliki-manfaat-yang-sangat-bagus-untuk-kesehatan-or-or-ranging-from-roots-2017913t051273z> dalam *Google.com*.2017.
- Fazar, Anas, “Tanaman Penghijauan Waru” <https://www.anekabitmurah.com/2018/11/jual-tanaman-penghijauan-waru-laut.html> dalam *Google.com*.2018.
- Fuad, Ahmad, “Ciplukan”. <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/7696519924/in/photostream/> dalam *Google.com*.2012.
- Girindra, Prabha, “Batang Kembang Sepatu” <https://prabhagib.com/2016/02/5-manfaat-kembang-sepatu-bagi-manusia.html> dalam *Google.com*.2016.
- Heyne, *Tumbuhan Berguna Indonesia Jilid II dan III*. Jakarta : Yayasan Wana Jaya, 1987.
- Khabib, “Buah Pepaya” <https://rumahsehat26.blogspot.com/2019/01/manfaat-buah-pepaya-bagi-kesehatan-tubuh.html> dalam *Google.com*.2019.

- Kirana, “Daun Waru”
<https://rumahsehatkirana.blogspot.com/2018/11/manfaat-daun-waru-sebagai-obat.html> dalam *Google.com*.2018.
- Kusnandi, Yandi, “Daun Kembang Sepatu” <https://docplayer.info/57794566-Fakultas-tarbiyah-dan-keguruan-universitas-islam-negeri-ar-raniry-darussalam-banda-aceh-2016-m-1437-h.html> dalam *Google.com*.2018.
- Kusuma, Azra, “Kembang sepatu” <https://prabhagib.com/2016/02/05-manfaat-kembang-sepatu-bagi-manusia.html?m=1>. Dalam *Google.com*.2016.
- Lois, “Bunga” <https://kiyanti2008.wordpress.com/2011/04/27/> dalam *Google.com*.2011.
- Malahayati. “Bunga waru”
<https://steempeak.com/indonesia/@malahayati/colorchallenge-wednesday-yellow-keindahan-bunga-waru> dalam *Google.com*.2019.
- Minda, “Khasiat Daun” <https://khasiatdaun.com/10-manfaat-dan-khasiat-daun-pepaya/> dalam *Google.com*.2015.
- Novi, “Pepaya” <http://novi-biologi.com/2011/06/pepaya-carica-papaya.html> dalam *Google.com*.2011.
- Pertiwi, Agustina Ambar. *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*. Banjarmasin : Program Studi Tadris Biologi UIN Antasari, 2020.
- Picsart, “Akar Pohon Tanjung Pengandaran Beach”
<https://picsart.com/i/image/-akar-pohon-tanjung-pengandaran-beach-198167523000202> dalam *Google.com*.2020.
- Sam, “Ciri-ciri Pohon Tanjung” <https://www.ciriciripohon.com/2020/02/ciri-ciri-pohon-tanjung-di-alam-liar.html> dalam *Google.com*.2020.
- Sunarjono, Hendro, *Berkebun 26 Jenis Tanaman Buah*. Jakarta Timur : Penebar Swadaya, 2013.
- Tjitrosoepomo, Gembong. *Morfologi Tumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Tjitrosoepomo, Gembong. *Spermatophyta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013.
- Tyas, “Evaluasi Keragaman Pepaya (*Carica papaya* L.) di enam lokasi di Boyolali” Skripsi ; Strata I. Institut Pertanian Bogor, 2008.

Wijayakusuma, *Tumbuhan Berkhasiat Obat Indonesia*. Jakarta : Prestasi Intan Indonesia, 1994.

Yuniarti, *Ensiklopedia Tanaman Obat Tradisional*, Yogyakarta : Media Pressindo, 2008.

H. LAMPIRAN

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada prsktikum IV!

Jawab :

Ordo yang terdapat pada praktikum IV ini adalah ordo Malvales, Violales dan Ebenales.

- a. Malvales : tumbuhan ini kebanyakan berupa semak atau pohon, mempunyai daun tunggal yang tersebar, bunga umumnya banci, bunga banci jarang berkelamin tunggal, daun mahkota seperti sirap atau genting, benang sari banyak tersusun dalam lingkaran, bakal buah menumpang beruang 2 – banyak dalam tiap ruang terdapat 1- banyak bakal biji yang tegak masing-masing dengan 2 integumen
- b. Violales : tumbuhan ini biasanya herba atau tanaman berkayu, kerapkali liana dengan alat pembelit. Daun tersebar. Daun penumpu ada. Bunga beraturan, berkelamin 2, dengan dasar bunga yang sangat berbeda bentuknya, kerapkali dengan alat tambahan. Daun kelopak kerapkali 5. Daun mahkota kerapkali 5, jarang tidak ada, kerapkali mempunyai mahkota tambahan. Benang sari kebanyakan 5, tertancap pada dasar bunga yang memanjang berbentuk silindris. Bakal buah menumpang, beruang 1. Tangkai putik kerapkali 3. Bakal biji banyak. Buah buni atau buah kotak
- c. Ebenales : tumbuhan ini biasanya berupa pohon, mempunyai daun tunggal yang tersebar, bunga banci jarang berkelamin tunggal, mahkota berlekatan, benang sari tersusun dalam 2 – 3 lingkaran jarang hanya 1, bakal buah menumpang atau tenggelam beruang banyak tiap ruang berisi 1-2 bakal biji masing-masing mempunyai 1-2 integumen, biji dengan endosperm yang terbentuk secara seluler dengan lembaga yang lurs atau sedikit bengkok.